

HERMANN VAMBÉRYNING „CAGATAISCHE SPRACHSTUDIEN“ ASARIDAGI KIRISH SO‘ZINING ILMIY TAHLILI

Sh.Qodirov

Tayanch doktorant

Toshkent davlat O‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Toshkent, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15796101>

Alisher Navoiy ijodiga oid adabiy merosni o‘rganishda G‘arbiy Yevropa sharqshunosligida XIX asrda yozilgan ba‘zi muhim manbalar, xususan Hermann Vambéry tomonidan yozilgan *Cagataische Sprachstudien* (1867) asari muhim o‘rin tutadi. Mazkur tadqiqotda aynan ushbu asarga yozilgan kirish so‘zning tahliliy sharhi beriladi.

Vengriya Fanlar akademiyasi a‘zosi Hermann Vambéry (1832–1913) O‘rta Osiyo xalqlari tarixi, madaniyati va tillarini chuqur o‘rgangan Yevropalik sharqshunoslardan biridir. U “Nemischa-turkcha lug‘at” (1858), “Nemischa-chig‘atoycha lug‘at” (1860) kabi asarlar muallifi bo‘lib, turkiy tillarni qiyosiy jihatdan tadqiq qilgan (Vambéry, 1867a). Shuningdek, “Buxoro yoxud Movarounnahr tarixi”, “Mening hayotim”, “Sharq hayoti va urf-odatlarini ocherklari” hamda “Chig‘atoy tili darsligi” kabi asarlari bilan ham tanilgan (Vambéry, 1867b; Vambéry, 1868).

Aynan *Cagataische Sprachstudien* asarida Vambéry turkiy xalqlar folkloriga oid 30 dan ortiq matn haqida ma‘lumot beradi hamda Alisher Navoiy, Fuzuliy, Nasimiy va So‘fi Olloyor g‘azallaridan namunalarni keltiradi (Vambéry, 1867a). Asar uch asosiy bo‘limdan iborat: fonetik va grammatik tahlil, chig‘atoycha matnlar xrestomatiyasi hamda izohli lug‘at. Ayniqsa, Navoiyga oid parchalar orqali muallif til va uslub masalalarini ham yoritadi.

Mazkur maqolada asarning kirish so‘zidagi g‘oyalar lingvistik, tarixiy va orientalist yondashuvlar asosida tahlil qilinadi.

„Die linguistischen Arbeiten, mit denen ich den Grad der Verwandtschaft der ungarischen Sprache mit den turko-tatarischen Mundarten näher bestimmen will, mussten in zwei verschiedene Gebiete zerfallen.“ (Vambéry, 1867a, S. I)

Vambéry tilshunoslikdagi asosiy maqsadini ikki yo‘nalishda izohlaydi: birinchisi — Sharqiy turkiy (chig‘atoy) tilining ichki tahlili, ikkinchisi esa — vengr tilining turkiy tillar bilan genealogik aloqasini aniqlashdir. Asarning birinchi bo‘limi aynan chig‘atoy tilining deskriptiv tahliliga bag‘ishlangan bo‘lib, bu yondashuv bugungi kunda ham dolzarbligini yo‘qotmagan (Johanson, 2021; Doerfer, 1967).

„...Sprachverhältnisse des Osttürkischen, welches in dem Dialekten-Complex genannten Stammes bis heute fehlte...“ (Vambéry, 1867a, S. II)

Vambéry o‘z zamonida Sharqiy turkiy tillar haqida ilmiy ma‘lumotlar yetishmasligini qayd etgan. U bu bo‘shliqni to‘ldirish uchun bevosita Markaziy Osiyoga safar qilganini bildiradi. Dala tadqiqotlari va bevosita til muhitidagi kuzatuvlar uning yondashuvining kuchli jihati sifatida namoyon bo‘ladi (Eckmann, 1966).

„Obwol vom Innern Chinas bis zur Donau ausgedehnt, sind die einzelnen Ringe dieser Sprachenkette durch innere Verhältnisse der Wurzel und der spätern analogen Entwicklung fest an einander geschmiedet...“ (Vambéry, 1867a, S. III)

Bu fikrda turkiy tillarning o‘zaro aloqadorligi “til zanjiri” metaforasi orqali izohlanadi. Bunday konsepsiya XIX asr komparativ tilshunosligida keng qabul qilingan bo‘lib, tillar

orasidagi strukturaviy o'xshashlik va tarixiy bog'liqlikka asoslanadi (Doerfer, 1967; Johanson, 2021). Bu metafora muallifning turkiy tillar oilasiga qanchalik tizimli yondashganini ko'rsatadi.

„Unter Cagataisch verstehe ich im strengen Sinne des Wortes nur die Sprache der drei Chanate Turkestans...“ (Vambéry, 1867a, S. IV)

Muallif chig'atoy tilini tor ma'noda faqat Xiva, Buxoro va Qo'qon xonliklarida shakllangan yozma adabiy til deb tushunadi. Bu bilan u dialektologik chegaralarni belgilab, tilni aniq ijtimoiy-madaniy kontekstda ko'rsatadi (Sertkaya, 2003). Ayniqsa, bu chegaralarning chizilishi adabiy til va og'zaki nutq o'rtasidagi tafovutni ochib beradi.

„...jene sprachlichen Erfahrungen, die ein Efendi machen könnte, wenn er auf einer Reise von Stambul nach Samarkand jenen Unterschied registriren wollte...“ (Vambéry, 1867a, S. V)

Bu tasvirda Vambéry o'zini "Efendi" sifatida til o'rganishga sarguzasht va sayohat nuqtai nazaridan yondashgan shaxs sifatida ko'rsatadi. Bu orientalist manzarada til o'rganish — akademik faoliyat bilan bir qatorda, ekspeditsion sarguzasht sifatida tasvirlanadi (Said, 1978; Csáki, 2009). Bu yondashuv XIX asr Yevropa sharqshunosligining o'ziga xos belgisi hisoblanadi.

„...die acht Jahre, die ich ausschliesslich unter Orientalen als Orientale verlebte...mich aus dem Gleise der theoretischen Philologie doch hie und da hinaus gebracht hatten.“ (Vambéry, 1867a, S. VI)

Muallif nazariy filologiyadan muayyan darajada chetlashganini e'tirof etadi. Biroq, bu holat uning ilmiy uslubini boyitgan bo'lib, uni boshqa Yevropalik sharqshunoslardan farqlab turadi. U o'zini "Sharqda yashagan sharqiy" sifatida ko'rsatadi (Schmidt, 2005). Bu holat Vambéryni "ichkaridan turib" sharhlovchi pozitsiyaga olib keladi.

Jihat	Tavsif
Ilmiy maqsad	Chig'atoy tilini o'rganish va unga asoslanib Vengriya tilining turkiy ildizlarini isbotlash
Metafora	Til zanjiri (Sprachenkette) – turkiy tillar o'rtasidagi tarixiy bog'liqlik
Tadqiqot metodi	Dala tadqiqotlari, to'g'ridan-to'g'ri kuzatuv, yozma manbalar
Kamchiliklar tan olinishi	Nazariy filologiyadan uzoqlashish, uyg'ur tili bo'yicha ma'lumot yetishmasligi
Orientalist yondashuv	"Efendi" sifatida ko'rish, tilni sarguzasht va ekspeditsiya orqali o'rganish

Xulosa

Hermann Vambéryning *Cagataische Sprachstudien* asariga yozgan kirish so'zi XIX asr orientalist tilshunoslik konsepsiyalarining tipik namunasi bo'lib, unda dala tadqiqotlari, tasviriy-lingvistik tahlil va tarixiy-komparativ metodlar uyg'unlashgan. Ayniqsa, chig'atoy tilining o'rganilishi jarayonida Navoiy merosi ham tilshunoslik kontekstida qayta yoritiladi. Bu esa ushbu asarni Navoiyshunoslik va turkologiyaning muhim manbalaridan biriga aylantiradi. Vambéryning ilmiy yondashuvi esa orientalist akademik merosning murakkabligi va ichki tafovutlarini ham ko'rsatib beradi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Csáki, É. (2009). The reception of Turkic philology in Hungary: From Vambéry to modern linguistics. In I.K. Kara (Ed.), *The role of Hungarians in Turkic studies* (pp. 89–104). Hungarian Academy of Sciences.
2. Doerfer, G. (1967). *Zur Stellung des Tschagataischen im System der Turksprachen*. Otto Harrassowitz.
3. Eckmann, J. (1966). *Chagatay manual* (Uralic and Altaic Series, Vol. 4). Indiana University.
4. Johanson, L. (2021). *Turkic: An introduction to the Turkic languages*. Harrassowitz.
5. Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.
6. Schmidt, J. (2005). *Turkic studies in Europe: A historical overview*. Brill.
7. Sertkaya, O.F. (2003). Hermann Vambéry ve Çağatay Türkçesi. *Türklük Bilimi Araştırmaları*, (14), 215–232.
8. Vambéry, H. (1867a). *Cagataische Sprachstudien: Ein Beitrag zur turko-tatarischen Sprachkunde*. F.A. Brockhaus.
9. Vambéry, H. (1867b). *Meine Wanderungen und Erlebnisse in Persien*. F. A. Brockhaus.
10. Vambéry, H. (1868). *Sketches of Central Asia: Additional chapters on my travels, adventures, and discoveries in Central Asia*. W. H. Allen.